

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO TÓPICA À BASE DE RESINA DE *PROTIUM ICICARIBA*: ESTUDO FITOQUÍMICO E POTENCIAL TERAPÊUTICO PARA INFLAMAÇÕES E NOCICEPÇÃO.

TEIXEIRA, Pamella P.¹; CRESPO, Juliana Maria R. S.²; LADEIRA, Rondinelli de C.³; LIMA, Luís Maurício Trambaioli da Rocha⁴.

¹Estudante do curso de nível superior da instituição UNIG – Campus V Itaperuna;

²Docente Titular da Universidade Iguazu – Campus V Itaperuna;

³Docente Titular da Universidade Iguazu – Campus V Itaperuna;

⁴Docente Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

E-mail: 210069050@aluno.unig.edu.br

Introdução: O presente estudo investiga a aplicabilidade da resina de *Protium icicariba* como agente terapêutico no tratamento de lesões cutâneas e mucosas, com foco em suas propriedades anti-inflamatórias e antinociceptivas descritas em outros estudos. O gênero *Protium*, pertencente à família *Burseraceae*, é reconhecido por suas resinas aromáticas, amplamente empregadas na medicina tradicional devido às suas propriedades cicatrizantes, analgésicas e anti-inflamatórias. Estudos fitoquímicos indicam que a resina contém compostos bioativos, como terpenos e flavonoides, capazes de modular respostas inflamatórias e promover alívio da dor. **Objetivo:** O objetivo do estudo é desenvolver e avaliar uma solução tópica contendo extrato glicólico de *Protium icicariba* associado ao óleo de *Melaleuca*, visando uma alternativa fitoterápica eficaz para o tratamento de inflamações e dores localizadas. **Material e métodos:** Serão realizadas análises fitoquímicas para identificar metabólitos secundários relevantes, como alcaloides, flavonoides e terpenos, utilizando métodos cromatográficos e espectrofotométricos. O produto desenvolvido será submetido a rigorosos testes de controle de qualidade, incluindo pH, viscosidade, densidade e estabilidade, a fim de assegurar sua eficácia e segurança. A pesquisa adota um delineamento experimental quantitativo, envolvendo a extração da resina por métodos apropriados e a análise estatística dos resultados obtidos. **Resultados:** Os resultados esperados incluem a identificação de compostos ativos na resina de *Protium icicariba*, a formulação de um produto tópico estável e a validação de seu potencial terapêutico que ampliem as opções terapêuticas naturais disponíveis. Os ensaios laboratoriais permitirão verificar a viabilidade da formulação e sua capacidade de reduzir processos inflamatórios e nociceptivos. **Conclusão:** **Conclui-se que o estudo pode contribuir significativamente para a validação científica do uso tradicional da resina e para o desenvolvimento de um novo produto fitoterápico, oferecendo uma alternativa natural e segura para o tratamento de lesões dermatológicas. A abordagem multidisciplinar reforça a**

importância da pesquisa científica na inovação farmacêutica e na ampliação das opções terapêuticas baseadas em compostos naturais.

Palavras-chave: Anti-inflamatório. Compostos fitoquímicos. Fitoterapia.